

ЗИМНЯЯ СКАЗКА

Арифова Наргиза Джахонгировна

воспитатель 13 МТТ, г. Бухара, Бухарская область

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10357238>

Аннотация. В статье подробно написан сценарий новогоднего праздничного мероприятия, а также выступления учащихся: выступления, стихи.

Ключевые слова: праздничная елка, новогодний праздник, праздничные игры, праздничные стихи.

WINTER'S TALE

Abstract. In the article, the New Year holiday event is scripted, and the students' performances: performances, poems written in detail.

Key words: holiday tree, New Year holiday, holiday games, holiday poems. To the music, King Neptune enters, makes a circle of honor and sits on the throne.

1. Петрушка:

- Наш молодой новогодний привет всем, кому от 5 до 60 лет!

2. Петрушка:

- Сегодня вас ждут и веселья и шутки, скучать вы не будете здесь ни минутки!

1. – Берите собою папу и маму, пусть тоже посмотрят нашу программу!

2. – Нету ёлки нашей выше, нету ёлки нашей краше!

1. – Здесь на ёлке новогодней всех приветствуем сегодня, наступает новый год всем он радость принесёт!

Вход группы.

Ведущая 1: - Пусть звонко музыка играет спешите к нам в нарядный зал, сюда ребята начинаем наш новогодний карнавал.

Ведущая 2: - Минувший год был годом славным и время торопливое не ждёт, листок последний сорван календарный на встречу к нам шагает новый год.

Новый год (выходит на сцену)

Я новый год пришёл к вам я с весёлой песней путь станет ваша жизнь друзья ещё чудесней. Добру и дружбе вы сердца откройте настежь! Вас счастье ждёт и нет конца, друзья у счастья.

Исполняется песня «Ёлка».

Ведущая 1: - С песнями и смехом вы вбежали в зал, И лесную гостью каждый увидал. Высока красива, зелена, стройна, разными огнями светится она. Разве не красавица?

Дети: - Всем нам ёлка нравится!

Новый год: - Встречаем песней новый год, встречаем пляской новый год. А кто стишок про ёлку знает, надеюсь нам его прочтёт. Таких ребят немало здесь. Кто хочет нам стишки прочесть?

Стихи:

Снова к нам пришёл сегодня

Праздник ёлки и зимы.

Этот праздник новогодний

С нетерпением ждали мы.

Пришла ты к нам ёлка ветвистая,

Зелёная чуть серебристая,

Пришла вся сверкая снежинками,
Прозрачными, тонкими льдинками.

Здравствуй праздник новогодний
Праздник ёлки и зимы.
Всех друзей своих сегодня
Позовём на ёлку мы.

Ярче, ярче пусть сверкает
Ёлки праздничный наряд.
С Новым годом, с Новым годом!
Поздравляем всех ребят.

Ярче, ярче пусть сверкает
Ёлка множеством огней.
С Новым годом, с новым годом!
Поздравляем всех гостей.
Очень любим мы веселье
В новогодние деньки!
И поэтому для вас
Потанцуем мы сейчас.

Ведущая: - Внимание! Что за чудеса? Я слышу чьи-то голоса. Кто-то громко топает и в ладоши хлопает. Кто-то весело хохочет, кто-то нас поздравить хочет.

Это час мы ждём весь год,
И под гром хлопощек

Начинаем хоровод
Ёлочных игрушек.

Танец «Ёлочные игрушки».

Словесная игра:
Мы с ребятами сыграем, в интересную игру
То чем ёлку наряжаем, я детишкам назову.
Вы послушайте внимательно и ответьте
обязательно

Если мы вам скажем верно, говорите «да»
в ответ.

Ну а если вдруг неверно говорите смело
«нет».

- И так ребята что мы вешаем на ёлку?
 - Разноцветные хлопушки?
 - Одеяло и подушки?
 - Раскладушки и кровати?
 - Мармеладки шоколадки?
 - Шарик стеклянные?
 - Стулья деревянные?
 - Плюшевые мишки?
 - Буквари и книжки?
 - Бусы разноцветные?
 - А гирлянды светлые?
 - Снег из ваты белой?
 - Ранцы и портфели?
 - Туфли и сапожки?
 - Чашки, вилки, ложки?
 - Конфетти блестящие?
 - Тигры настоящие?
 - Шишки золотистые?
 - Звёздочки лучистые?
- Молодцы ребята.

Новый год, новый год
Нет тебя чудесней.
И встречаем мы его.
Дружной звёздной песней.

Песня «Блещет звёздами».
Вход Бабы-Яги.
- Что такое? Почему?
Ничего я не пойму!
Почему веселье, пляс?
Ничему не быть сейчас!
(Стучит метлой)
Унды-фунды, гунды-гей!
Гасни ёлка поскорей!
(Свет гаснит)

Ха-ха-ха! Вот и темно! Вот и хорошо!

Вот вам и новый год. И Дед мороз вас сейчас не найдёт! Ох, как ноют мои ноженьки с дорожечки. Старая я видно стала, надо прилечь отдохнуть.

(Ложится под ёлочкой).

Ведущая: - В старой сказке, в русской сказке

Снежный терем есть, а в нём

Спит снегурочка царевна

Беспробудным крепким сном.

Спит она, но вот сегодня пробудившись ото сна

К нам на праздник зимней сказки

Гостьей явится она.

Ведущая: - Любимицу нарядную

Мы все на праздник ждём

Снегурку нашу милую,

Нарядную красивую

К нам в гости позовём.

Все: - Снегурочка, Снегурочка!!!

Входит Снегурочка (под мелодию).

Снегурочка:- Перед самым новым годом

Из страны снегов и льда

Вместе с дедушкой морозом

В гости к вам спешу сюда.

Все меня на праздник ждут

Все снегурочкой зовут.

Здравствуйте ребяташки

Девчонки и мальчишки.

С Новым счастьем, с Новым годом!

С новой радостью для всех.

Пусть звучат под этим сводом

Песни, музыка и смех!

(Просыпается Баба-Яга)

Баба-Яга: - Эй девчонка чаво расшумелась,

Поспать старой не даёшь

Тебя что старшим уважать не учили.

Снегурочка: - Ой ребята, а это кто?

Баба-Яга: Стройненькая ножечка, Ленточка в косе.

Кто не знает ёжечку?

Бабку знают все.

Ведьмочки на празднике

Соберутся в круг.

Как танцует ёжечка

Глянуть любо! У-Ух!

(Под мелодию пританцовывает)

Песня Бабы-Яги.

Ведущая:

- Снегурочка очень хорошо,

Что ты к нам пришла!

Посмотри-ка, у ребят глаза горят,

Гости все пришли к нам в сад,

Ёлка здесь.

Но вот вопрос:

- Где же Дедушка Мороз!

Снегурочка: - Передать просил он вам,

Что прибудет скоро сам!

Грузит он подарков воз,

Добрый Дедушка Мороз!

Баба-Яга: - Что-что-что, кто-кто-кто?

Подарки значит дед мороз говорите.

Пойду его встречать,

(Шёпотом) – И всё подарки перехвату, Дед мороза спрячу в лесу, а подарки съем. Ух хорошо получится. (Баба-Яга уходит).

Снегурочка: - Отгадайте детвора,

Кто ещё придёт сюда?
Красные щёчки, пёстрые платочки.
Хлопают в ладоши
Весёлые

Дети: - «Матрёшки»

(Исполнение частушек перед танцем)

- Дуйте в дудки, бейте в ложки!
В гости к нам пришли матрёшки.
Ложки деревянные,
Матрёшечки румяные. Ух.

- Я сегодня рано встала
Сразу к ёлке побежала
Вот спасибо Дед Мороз
Что подарки мне принёс. Ух.

- Новогодние частушки.
Мы сейчас вам пропаём
Чтобы знали все ребята
Как мы это праздник ждём. Ух.

- Выйду, выйду я плясать
В новеньких ботинках,
Все ребята говорят,
Что я как картинка! Ух.

- Не твоя ли это внучка,
Дед Мороз, ты нам ответь,
Под стул фантики бросает
И не хочет с нами петь? Ух.

- Ну-ка девочки – подружки,
Собирайтесь петь частушки
И спляшите от души
До чего ж вы хороши! Ух.

- Раскрасавица зима
В гости ходит не одна!

За собой всегда ведёт
Лучший праздник Новый год. Ух.

- Во дворе большая горка,
А качель качается
Отчего же наш Арсланчик.
Девочек стесняется? Ух.

- Мы частушек вам пропели
Под весёлый перепляс!
С Новым годом поздравляем
В развесёлый этот час! Ух.

- Не смотрите что мала
Всё равно плясать пошла.
И от песенки моей
Станет в зале всем теплой. Ух.

- За окном снежок стая
Тоже водит хоровод,
Попрощавшись с годом старым,
Мы встречали Новый год.

- Дети водят хоровод
Хлопают в ладоши
Здравствуй, здравствуй
Новый год! Ты такой хороший! Ух.

Танец: «Русский народный».
(Матрёшки Ии мальчики в костюмах с русскими народными инструментами).

Снегурочка: - Ну, Матрёшки, просто диво,
Танцевали как красиво.

Ведущая загадывает загадки.

- Зимой на ветках яблоки,
Скорей их собери,
И вдруг вспорхнули яблоки.
Ведь это СНЕГИРИ.

- На дворе снежок идёт,
Скоро праздник НОВЫЙ ГОД.

- Мягко светятся иголки,
Хвойный дух идёт от ЁЛКИ.

- Ветки слабо шелестят,
Бусы яркие БЛЕСТЯТ.

- И качаются игрушки:
Флаги, звёздочки ХЛОПУШКИ.

- И верхушку украшая, там сияет как
всегда,
очень яркая, большая, пятикрылая
ЗВЕЗДА.

- Хоть я не снег, а таю
Не птица, а летаю. ДЫМ

- Растёт она вниз головой,
Не летом растёт, а зимой.
Но солнце её припечёт,
Растает она утечёт. СОСУЛЬКА

- Прозрачен как стекло,
А не вставишь в окно. ЛЁД

В чаще леса есть такое,
Непонятное, большое,
Как у курицы две ножки,
Двери есть, но нет окошка,
Там живёт одна подружка,
Что за дом такой?
Дети хором: ИЗБУШКА!

Снегурочка: - Вот ребята, так
ребятки отгадали все загадки.

- По секрету вам скажу:
Очень я стихи люблю.
Ну, кто смелый выходите

Мне стишок свой расскажите.

- Когда Новый год зажигает.
На ёлке цветные огни,
Все детство своё вспоминают
Счастливые детские дни.

- Задумает кто-то желанье
И Деду Морозу шепнёт,
Исполнит он все обещанья
И в Новом году принесёт.

- Огоньки сверкают,
Красный, голубой,
Хорошо нам, ёлка,
Весело с тобой!

- Каждый пусть у ёлки
Спляшет и споёт,
Весело мы вместе
Встретим Новый год.

Ведущая:
Как весело, как весело
Как радостно кругом
Мы песней ёлку встретим
Мы песню ей споём!

Песня: «Свет с серебром струится в
окно» под диск.

Игра с Бабой-Ягой (словесная на
внимательность, можно подключить
родителей).

- Делайте то что говорю, но не то что
показываю и будьте внимательно.

- Руки и ушам (сама берётся за нос)
- Руки вверх (сама поднимает одну
ногу)

- Подпрыгнула (сама присела)
- Топнули (сама хлопает)
- Хлопнули (сама руки вверх)

- Ногу левую подняли (сама подпрыгнула)

- Кругом повернулись (сама присела)
- Похлопали (сама топает)

Баба-Яга: - Ах ребята молодцы
Поиграли от души
А сейчас прошу я вас
Всем стишок рассказать.

- Спит медведь и над берлогой
Пар клубится в вышину
Рядом куст с табличкой строгой
«Соблюдайте тишину».

- Улицей гуляет Дедушка Мороз
Иней рассыпает по ветвям берёз
Ходит, бороною белою трясёт,
Топают ногою только треск идёт.

- Как красиво в нашем зале
А на ёлочку взгляни
Ярко-ярко засияют
На ветвях её огни.

- Серебрится дождь мохнатый
И стеклянные шары
И на радость всем ребятам
Наша ёлочка, гори!

- На заборах на крыльчке
Всё блестит и всё бело!
Нет свободного местечка
Всюду снега намело.

- Нарядилась и рябина
В белый праздничный наряд
Только гроздья на вершине
Ярче прежнего горят.

- Кто же это и откуда?
К нам принёс такое чудо

Что за день у нас в саду
Это первый день в году.

- Ёлочка зелёная
В блёстках серебра
Мы плясать под ёлкой
Рады до утра.

Ведущая: - До чего же вы ребята
Замечательный народ
Только тихо... Что я слышу?
Кто-то к нам ещё идет!

Звучит мелодия песни «Говорят мы
бяки-буки».

(Пританцовывая входят разбойник и
разбойница)

Разбойник: - Это мы разбойники, это
мы разбойницы
Ждите неприятностей, можем и
побить!

Нас боятся белки, зайцы и ребята.
Им теперь придётся очень трудно
жить.

Разбойница: - Белоснежку мы
поймаем

И снегурочку возьмём!
Дед мороза отменяем
Вместо Деда мы придём.

Разбойник: - Чаёк выпили, картошку
съели,

Последние дрова в печке догорели
Что теперь делать будем?

Разбойница: - Что делать, что делать
Пойдём на лесную опушку
Там спрятан мешок с подарками,
Тот что мы украли у Деда Мороза.

Мы мешок ребятам не дадим
Сами, всё, что в нём съедим!
(Разбойники уходят за ёлку)

Ведущая: - Ребята, а сейчас
посмотрим как вы умеете разгадывать
загадки, слушайте внимательно:

- Кто-то должен очень важный
И на утренник прийти
У него румянец яркий
Борода, как белый мех,
Интересные подарки
Приготовил он для всех

- Мы весной его не встретим,
Он и летом не придёт
Но зимою к нашим детям
Он приходит каждый год!

Вот идёт он гость желанный,
Бородою весь оброс,
И весёлый и румяный
Кто же это???

Дети: - Дед Мороз!!!
(Входит Дед Мороз)

Дед Мороз: - Вижу, тут лесные
мишки,
Вот и зайцы шалунишки.
И весёлые лисята
Волки, храбрые зайчата.
Все в костюмы нарядились
И у ёлки в пляс пустились.
Ты Снегурочка мой друг,
Созови скорей подруг.
Становитесь в круг скорей
Да станцуйте веселей!

Снегурочка: - Эй, снежинки –
озорницы,

Мои милые сестрицы,
Прилетайте, покружитесь,
И со мной повеселитесь!

Дед Мороз: - Желаю здоровья,
успехов и сил,

Очень, ребятки, сюда я спешил!
Был у вас год назад,
Видеть всех я очень рад!
Пусть же этот Новый год
Много счастья принесёт!

Стихи Снежок.

- Сегодня будем веселиться
Пускай сияют счастьем лица,
Снежинки – сёстры прилетели,
Кружитесь все вокруг летели.

- Мы снежинки, лёгкие пушинки
Это мы над вами кружим,
Это мы с ветрами дружим.

- Мы танцуем дни и ночи,
Даже несколько недель,
Нашим танцем между прочим
Начинается метель.

- А устанем мы кружиться
Отдохнуть зовёт земля
Мы летим и снег ложиться
На поля и на леса.

- Снежинки серебристые
На веточках блестят,
И льдинки, как бубенчики
Тихонечко звенят.

Дед Мороз: - А сейчас снежинок
Сюда к нам позову
Снежинки, голубушки

Сюда ко мне, ау!

Танец Снежинок под мелодию
«Хеппи ю нейв».

Дед Мороз: - Ох, устали мои ноги,

Ну-ка сяду, посижу,

На детишек погляжу.

Ребёнок: - Нет-нет-нет!

Не время спать

Время с нами поиграть.

Игра: ???

Ведущая: - Мы сейчас исполним
песню

Но чтоб было интересней,

Сделай нам такую милость,

Чтобы ёлка засветилась,

Засветилась, засверкала,

Огоньками заиграла!

Снегурочка: - Что ж для этого нам
нужно,

Чтобы все мы очень дружно

Ей сказали «Раз, Два, Три!»

Наша ёлочка гори!

(Ёлка загорается)

Ведущая: - Наша ёлка засверкала

Вот и праздника начало

Дед Мороз вас всех зовёт

В новогодний хоровод.

(Песня на английском языке)

Дед Мороз: - Что ж, гостил у вас я
долго,

Хороша сегодня ёлка

И ребята хороши,

Спели вы мне от души.

Новый год: - Пошумели, посмеялись

Все вы, право, от души.

И девчонки, и мальчишки

Были очень хороши!

(Дед Мороз зовёт снегурку.
Появляется Баба-Яга).

Баба-Яга: - Я снегурка просто класс,

Полный кайф и всем атас!

Я реветь и выть могу

На метле иль на бегу

На эстраде выступаю,

Пугачёву обгоняю.

Если конкурс вдруг объявят,

Место первое – моё.

Все подарки мне предьявят

Я уж выберу своё

Ну детишки выходите,

И меня вы поддержите!

(Вбегают разбойники)

Разбойник: - Погоди, погоди Дед
Мороз!

Это ж невиданное дело

Собирать на праздник белок,

Медвежат и всех зайчишек.

И девчонок, и мальчишек!

Разбойница: - Всех позвали,
пригласили,

А про нас вы позабыли

Мы обиды не простим

Мы конечно отомстим.

Разбойник: - Что за сборище такое

Почему весёлый смех

Я вам праздничек устрою

Разгоню сейчас же всех.

Разбойница: - Вы ребяташки не
ждите

К вам Снегурка не придёт

И подарочков конечно.
Вам никто не принесёт!

Баба-Яга: - Я Снегурку обхитрила
На большой замок закрыла.
Лучше всех в лесу пою
Не признает кто мой дар,
Я по шее надаю!
Сразу всем понятно будет,
Я пою прекрасней всех!
Пусть Снегурка не забудет,
Мне вручить призы за всех!

Дед Мороз: Что за день сегодня!
Подарки потерял, ехал на санях да
уронил мешок, внучка пропала куда-то.
Никогда такого Нового года не было.

Разбойник: Я тёмными ночами
Подался на разбой
Дрожат все предо мною,
Доволен я собой.
Ха-ха-ха!

Разбойница: В лесу живу не зря я,
Шум подниму лесной,
Деревья обломаю
Довольна я собой.
Ха-ха-ха!

(Уходят за ёлку)

Под мелодию вбегают зверята.
Лисёнок:
Здрате, Здрате!
Всем, всем, всем
Мы немного опоздали, не беда
Мы с подарками приехали сюда!

Медведь:
Маленькие мишки
Принесли вам шишки

И бочонок мёду
К Новому году

Зайчата:
Мы, скромные зайчата,
Принесли морковки
Кушайте, ребятки, на здоровье

Волк:
Мы играли на опушке
И нашли мешок под ёлкой
Оказался он тяжёлый

Дед Мороз: Как народу много в зале
Верно зайцы мне сказали
Что меня ребята ждут!
Через все прошёл преграды
Снег меня заporошил!

Знал, что мне здесь будут рады,
Потому, сюда спешил!
Дружной захлопаем в ладоши
Быстрей закружим хоровод.

Дед Мороз:
Ох зверята я так рад,
Что подарки вы нашли
Ну ребята покажите,
Что за танец припасли.

Ведущая:
Весёлые затеи несёт вам Новый год
Так пусть же всё быстрее
Кружится хоровод.

Танец зверят под мелодию А рам-за-
зам

Ведущая: Вот и все мы собрались
И подарочки нашлись.
Только где же Снегурочка?
А это что за шум за ёлкой?

Выходят Мушкетёры, они ведут
перевязанных разбойников.

Проезжали мимо леса
Торопились все на бал
Увидали вдруг Снегурку
Её разбойник привязал.

Мы её освободили
И разбойников нашли
Всех в карету посадили
Вместе в гости к вам пришли.

Снегурочка:
Вот спасибо вам друзья
Снова прежней стала я!

Разбойник:
Дед, Снегурочка, простите,
И подарком угостите!
А на празднике у вас
Мы вам спляшем хоть сейчас.

Разбойница:
Мы исправимся, поверьте,
Жизнь мы новую начнём:
Будем мы добрее, лучше
С каждым часом, с каждым днём.

Ведущая:
Как, ребята, вы решите
Вы поступок их простите?

Ведущая:
Дедушка, давай простим
И подарком угостим.
Хоть и вредные они,
Всё-таки их жалко.
Ведь нельзя же в Новый год
Быть им без подарков.

Ведущая:
Все мы любим песни, шутки
Наступил потехи час
Танцевальную минутку
Объявляем мы сейчас.

Ведущая:
Так пусть же музыка поёт
Мы начинаем бал
И танцевать всех в круг зовёт
Весёлый карнавал.

Танец Танго.

Новый год:
Мы подарки вам вручили
И наказ мы вам даём
Чтобы были все здоровы,
Хорошели с каждым днём

Снегурочка:
Чтобы в вашей жизни было
И веселье, и смех

Все:
С новым годом,
С новым годом
Поздравляем всех, всех, всех!

Дед Мороз: До встречи в следующем
году, меня вы ждите, я приду!

Баба-яга:
Пора друзья!
Проститься нужно
Всех поздравляю от души
Пусть Новый год встречают дружно
И взрослые, и малыши.
Заключительная песня.

Ведущая 1:

Мы в Новом году вам желаем
успеха!

Побольше весёлого звонкого смеха,
Побольше весёлых друзей и подруг
Чтоб все вместе с вами смеялись
вокруг.

Ведущая 2:

Всем спасибо за вниманье
За задор, за звонкий смех
Вот настал момент прощанья,
Говорим вам «До свиданья»
До счастливых новых встреч!

REFERENCES

1. Я сам. Первый том. Ташкент, 2000 г.
2. Выготский Л.С. Искусство психологии. - М.: Искусство, 1986. - С.572.
3. Гадамер Г.Г. Реальность прекрасна. - М.: Искусство, 1991. - С.367.
4. Солиджонов Ю. Художественная речь в узбекской прозе 80-90-х годов 20 века. Фил. Кандидат наук. Дис. - Ташкент. 2005. – Б. 249.
5. Журнал начального образования 8 апреля 2022 г.